

Многоликое восточнополесское село, или Хозяйственный профиль сельских территорий в фокусе изменений XXI в.

Др. Наталия ЛИТВИНЧУК,

Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им.
М. Ф. Рылского Национальной академии наук Украины

В настоящее время исследование сел предопределено современными глобализационными процессами. Массовая урбанизация, депопуляция, социально-экономические преобразования не только изменили сельское социокультурное пространство, но и окончательно переформатировали традиционную модель села в целом и его хозяйственно-производственную культуру в частности.

Литературные и эмпирические источники, разнообразные информационные ресурсы убеждают в том, что в XXI в. в восточной части Украинского Полесья не существует единого образа села. При изучении реалий повседневной хозяйственной жизни крестьян в пределах данного субрегиона предварительно было выделено несколько типов сельских поселений.

Отдельную группу формируют села, выбравшие цивилизованный путь развития: здесь практикуют индивидуальное и фермерское сельское хозяйство, способствуют частной предпринимательской деятельности, заботятся об инфраструктуре и проч.

В противовес этой категории существуют села, в которых наоборот наблюдается снижение уровня социально-экономического развития, для них характерны депопуляция, старение, общий упадок. При неблагоприятных обстоятельствах жизнедеятельность в таких сельских поселениях заметно замедлилась или вообще угасла. Соответственно выделилась группа так называемых вымирающих сел, которые до сих пор не исчезли с карты Украины только благодаря тому, что там живет и хозяйничает один или несколько человек; а также группа поселений, которые называют «безлюдными», «призраками», «брошенными» и т. д. Оставшись без хозяев, эти села с пустыми, часто полуразрушенными домами, заросшими усадьбами и развалившимися фермами все еще сохраняют признаки хозяйствования их жителей.

Вместе с тем на территории Черниговского Полесья имеет место возрождение сел и такое явление, как рурализация. В данном контексте особый научный интерес вызывают села, которым удалось вернуть к себе цивилизацию за счет перерождения в экопоселения, арт-хутора.